

#TÜRK HUKUKU'NDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ*

(SEX CHANGE IN TURKISH LAW)

Dr. Öğr. Üyesi/Dr. Lecturer Ali YAŞAR**
Dr. Öğr. Üyesi/Dr. Lecturer Nagehan KIRKBEŞOĞLU***

ÖZ

Cinsiyet değişikliği, 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesinde yeniden düzenlenerek birtakım koşullara bağlı tutulmuştur. Bu düzenlemeye göre mahkemeye izin başvurusunda bulunan istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş olması ve evli olmaması; ayrıca transeksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Bu düzenlemede ilk göze çarpan husus kişinin transeksüel yapıda olması gereğidir. Transeksüel, içerisine doğduğu biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsel kimlik taşıyan bireylere verilen addır.

^H Hakem denetiminden geçmiştir.

* Bu makale 26.02.2021 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 17.03.2021 tarihinde birinci hakem; 01.04.2021 tarihinde ikinci hakem onayından geçmiştir.

** Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi, dubio37@hotmail.com, ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5049-1309

*** Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku ABD öğretim üyesi, nagehank@mu.edu.tr, ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8243-3034

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Katkı Payı Oranı: Ali YAŞAR %65, Nagehan KIRKBEŞOĞLU %35'tir.

Bu makaleye atıf için; YAŞAR, Ali, KIRKBEŞOĞLU, Nagehan, "Türk Hukuku'nda Cinsiyet Değişikliği", Legal Hukuk Dergisi, Cilt No.: 19, Sayı No.: 222, 2021, s. 2515-2548.

Mahkemeden alınan izne dayanılarak, amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatının gerçekleştirildiğinin, resmi sağlık kurulu raporu ile ispat edilmesi halinde mahkeme nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına hükmeder.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Cinsel Kimlik, Cinsiyet Değişikliği, İnterseksüellik, Transseksüellik

ABSTRACT

The sex change has been rearranged in Article 40 of Turkish Civil Code No. 4721 which entered into force in 2002, and has been adhered to certain conditions. According to this arrangement, it is stipulated for the person applying to the court for request of permission to be over the age of eighteen and not to be married; furthermore to be certificated of being in transsexual nature; must be documented that the sex change is imperative for mental health through an official medical board report taken from a training and research hospital. The first factor in this regulation is the necessity for the applicant to be in a transsexual nature. Transsexual is the name given to individuals who have a different sexual identity than the biological sex they are born into.

The court decides to make necessary amendment in civil status registry in the case realization of the gender reassignment surgery in compliance with the aim and medical methods based on the permission taken from the court is verified through an official medical board report.

Keywords: Sex, Gender Identity, Gender Reassignment, Intersexuality, Transsexuality

GİRİŞ

Kişilerin cinsel kimlikleri ve yönelimleri kadim devirlerden günümüze toplumsal hayatın bir parçası olarak hukuk ve ahlak kurallarının konusu olagelmıştır. Tarihçiler ve antropologlar, eşcinsellik, transseksüellik ve biseksüelliğin yansımalarının dünya genelinde eski çağlardan bu yana var olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte erkeklik ve kadınlık olarak temel iki cinsiyet üzerinden hareket eden yerleşmiş kültür (biseksüel düzen), birtakım farklı cinsel yönelimleri nasıl ifade edeceği nokta-

sında duraksamıştır. Hemcinslerine cinsel yönelim geliştirenler yahut hemcinsinin kılığıyla dolaşmayı adet edinenler kimi zaman ağır şekilde cezalandırılırken kimi zaman hoşgörüyü karşılanarak kabul görmüşlerdir. Bununla birlikte bu tür insanların durumlarının nasıl tanımlanacağı noktasında günümüze kadar gelen tartışmalar hızını kesmemiştir. Eşcinsellik veya transseksüellik gibi yönelimler bir cinsel tercih midir yahut bir hastalık mıdır; bir hastalık ise tedavi edilmeli midir? Bu sorulara son zamanlarda verilen cevaplar bahis konusu yönelimlerin hastalık olmadıkları yönündedir. Diğer yandan eğer transseksüeller için tıbbi müdahale ile anatomik cinsiyetlerini ve hukuki statülerini değiştirmeleri yolu yasal olarak açılacaksa, bu vakalara tıbbi ve hukuki bir tanım getirilmesi gereği doğacaktır. İşte bu sebeple son yıllarda transseksüellik küresel sağlık otoritelerince dışlayıcı bir tanımlama olması itibariyle bir hastalık olarak değil, cinsiyet disforisi (rahatsızlığı veya karmaşası) olarak tanımlanmaktadır.

Transseksüellerin, doğdukları biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsel kimlik taşıdıkları kabul edilir. Bu kişilerin ruhsal kimlik olarak kendilerini karşı cinsten kabul ettikleri ve karşı cinsle geçmek için bir takım yollar denedikleri görülmüştür. İçinde oldukları ruhsal karmaşa nedeniyle cinsel organlarına dolayısıyla beden bütünlüklerine zarar vererek ruhsal uyuma ulaşma çabaları hekimleri tam amputasyon ve kastrasyona mecbur bırakmakta böylece cinsiyet değişikliğine doğru şartta ve yöntemle geçiş süreçleri aksamakta dahası ciddi sağlık sorunları ve hayati tehlike doğmaktadır. Kanun koyucular, ilerleyen ve gelişen tıbbın imkânlarının da kullanıldığı cinsiyet değiştirme ameliyatlarının “de facto” yaygınlaştığını ve dahası bunun kişi ve kamu sağlığını tehlikeye attığını görüp; bu tür kontrolsüz uygulamaların yasal zemine çekilmesi gereğinden hareketle birtakım düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. Alman Transseksüel Yasası (Transsexuellengesetz) ve Türk Medeni Kanunu’nun 40’inci maddesi bu düzenlemelere örnek olarak sayılabilir.

I. CİNSİYET KAVRAMI

Cinsel kimliği, farklı cinsel yönelimleri ve cinsiyet değişikliğini incelemeye geçmeden önce kısaca cinsiyet kavramı üzerinde durmak yerinde olacaktır. Cinsiyet önceleri, kural olarak devamlılık gösteren, vazgeçilemeyen, değiştirilemeyen ve objektif nitelikteki kriterlerle ifade edilebilen bir kavram olarak algılanmıştır. Bu bakımdan cinsiyet, insan vücudunda var olan ve maddi olarak cinsiyet organları ile dışa vuran

unsurlarla (fenotip, dışyapı) gözlemlenebilen ve kanıtlanabilen, erkek ve dişi olarak ayırt edilen özelliştir¹. Cinsiyet tam anlamı ile birinin erkek yahut kadın olduğuna işaret eden anatomik ve fizyolojik özelliklerdir. Ve bu özellikler devamlıdır ve sonradan değişmezler. İsviçre ve Türk Medeni Kanunlarında genel ilke de buna paralel olarak değişmezlik ilkesi idi². Fakat bunun istisnaları olduğu da zamanla kabul gördü. Burada iki istisna vardır. Birincisi hermafroditlerin gerçek cinsiyetlerinin doğum sonrası ilk kayıt anında tıbbi tespit ve teşhiste yapılan hata sonucu gerçeğe aykırı yazılması halidir ki, bu durumda cinsiyet sonradan değişebilir. İkincisi ise transseksüellerin belli şartlar altında karşı cinse dahil olmaları halidir. İlkinde gerçek bir değişimden söz etmek mümkün değildir. Çünkü ilk kayıt hatalı kabul edilerek düzeltme yapılmaktadır. Transseksüellerin cinsiyet değiştirmeleri ise, değişmezlik ilkesine gerçek bir istisnadır³.

Cinsiyet, biyolojik, fizyolojik, morfolojik ve hormonal yönlerinin yanında, psikolojik ve sosyal yönleri de olan bir olgudur. Bu nedenle cinsiyeti belirleyen sadece fiziki yapı değil, aynı zamanda ruhsal yapıdır⁴. Cinsiyet hukuk alanında da kişinin kişisel durumunu oluşturan doğal olaylardan biri olarak değer taşımakta ve cinsiyete ilişkin çeşitli kurallar kanunlarda yer bulmaktadır⁵. Doğan çocuğun ilgililerce belirlenen süre içerisinde gerekli makamlara bildirilmesi çoğu ülke kanununda bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir⁶. Bu bildirimle birlikte çocuğun adıyla birlikte cinsiyeti de kişisel durum siciline kaydedilecektir.

¹ Kudret Güven, 'Cinsel Kimlik Üzerinde Hak Kavramı ve Korunması: Transseksüellik ve İnterseksüellik' (2015) 1(1) Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 127, 134. Ayrıca bkz.: Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, "cinsiyet" bahsi, <<http://www.tdk.gov.tr>> Erişim Tarihi 05.01.2021

² Michelle Cottier and Andrea Büchler, 'Intersexualität, Transsexualität und das Recht. Geschlechtsfreiheit und körperliche Integrität als Eckpfeiler einer neuen Konzeption' (2005) 17 Freiburger Frauen Studien 115, 117 <<https://archive-ouverte.unige.ch/unige:75337>> Erişim Tarihi 01.02.2021

³ İbid 117

⁴ Nurullah Tekin, 'Cinsiyet Değiştirme Kavramı ve Cinsiyet Değişikliği Ameliyatının Hukukî Açından Değerlendirilmesi' (2009) (39) Terazi Aylık Hukuk Dergisi 97, 98.

⁵ Necip Kocayusufpaşaoğlu, Türk Hukukunda Transseksüeller Nüfus Kütüğündeki Cinsiyet Kaydının Düzeltmesi İçin Dava Açabilir mi? (Fransız, Alman, İsviçre, İsveç Hukukları İle Mukayeseli) (İstanbul 1986) 11

⁶ Cottier and Büchler (n 2) 116

Cinsel kimlik, kişinin kendini erkek ya da kadın olmak bakımından içten hissettiği ruhsal durum; cinsel yönelim ise, kişinin cinsel çekim alanında verdiği yanıtlar, eğilimler olarak ifade olunabilir. Bu yönelim kişinin nesne seçimini ve fantezisini belirler. Örneğin, heteroseksüel ile biseksüelin cinsel yönelimleri farklıdır⁷.

Cinsiyet değiştirme ise hukukî sonuçları olan bir kavram olmasının yanı sıra, tıbbî bir kavramdır⁸. Kabaca, bir cinse ait olan bireyin, tıbbi müdahale ile karşı cinse geçme eylemidir⁹. Doğum sırasında sahip olunan fiziki yapının tıbbi müdahale sonucunda ruhi yapı ile örtüşen fiziki yapıya dönüştürülmesi, cinsiyet değiştirme olarak tanımlanabilir¹⁰. Önceleri bir ruhsal hastalık olarak görülüp tedavisi denenilen ancak tedavi edilemezse cinsiyet değişikliğine cevaz verilen transseksüelliğin bir hastalık olup olmadığı hala birtakım mecralarda tartışılmaktadır¹¹. Hastalık olarak kabul edildiğinde ne tür bir hastalık olduğu, tedavisinin mümkün olup olmadığı gibi meseleler de tıp bilimi bakımından gündeme gelecektir. Anca belirtmek gerekir ki, cinsiyet karmaşasının şizofreni veya beyin tümörü gibi bir hastalıktan ileri gelmesi durumunda ilk çözüm yolu elbette tıbbi tedavi yolu olmalıdır¹². Türkiye’de sağlık kurumlarında kullanılan ICD-10 tanı sisteminde (Dünya Sağlık Örgütü 1992) bu tür vakalar “cinsel kimlik bozuklukları” ve bu kategori içerisinde yer alan “transseksüalizm” şeklinde tanımlanmaktadır. DSM-IV’te (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994) de benzer şekilde “cinsel kimlik bozukluğu” ifadesi bulunmasına rağmen, sonra yayımlanan DSM-V’te (Amerikan

⁷ Harold Kaplan and Benjamin J Sadock, Klinik Psikiyatri El Kitabı in Ercan Abay (ed), (Nobel Tıp Kitapevi 1999) 152

⁸ Bu konuya ilişkin bkz: Adnan Öztürel, ‘Transseksüalizm ile Hermafrodizimde Yasal Tıpsal ve Adli Tıp Problemleri (Kadınlaşan Erkekler, Erkekleşen Kadınlar, İki Cinsliler)’ Kısım I (1980) 37 (1-4) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 461-488; Adnan Öztürel, ‘Transseksüalizm ile Hermafrodizimde Yasal Tıpsal ve Adli Tıp Problemleri (Kadınlaşan Erkekler, Erkekleşen Kadınlar, İki Cinsliler)’ Kısım II (1981) 38(1-4) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 258-279

⁹ Bir başka ifadeyle kadının erkeğe veya erkeğin kadına dönüştürülmesini sağlayan tıbbi müdahaleye verilen ad olduğu da söylenebilir, (Selin Sert ‘Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme’, (2015) (118) TBB Dergisi 255, 256)

¹⁰ Ayfer Uyanık Çavuşoğlu, ‘Cinsiyet Değişikliğinde Hukuki Koşul ve Hükümler’. Literatür Aktüel Aylık Aktüel Tıp ve Haber Dergisi <<http://www.literaturaktuel.com/cinsiyet-degisikliginde-hukuki-kosul-ve-hukumler>> Erişim Tarihi 21 Ocak 2021

¹¹ Kudret Güven, ‘Cinsiyet Değişikliği ve Hukukî Sonuçları’ (1997) 1(1) GÜHFD 57, 49

¹² Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 63

Psikiyatri Birliği 2013) bu vakanın tanımı, cinsel ayrımcılığı ve damgalanmayı önlemek amacıyla “cinsiyet disforisi (rahatsızlığı!)” şeklinde yapılmıştır¹³.

Cinsiyet değişikliği operasyonları karakter itibariyle, transseksüel yapıda olanlara uygulanan bir tür kastrasyon ve plastik-rekonstrüktif cerrahi operasyondur. Bu bakımdan her cerrahi girişim gibi cinsiyet değişikliği operasyonları da kişinin vücut bütünlüğü üzerindeki kişilik hakkına ilişkin rızaya dayalı müdahalenin bir türünü oluşturur¹⁴.

II. TRANSSEKSÜELLİK: KAVRAMSAL KARMAŞA

Transseksüellik, erkek veya kadın bazı kişilerde, genellikle kabul edilen görüşe göre doğum öncesi mevcut bir yatkınlık ve olağan dışılığa bağlı olarak ve özellikle buluş anından itibaren kendini belli etmeye dış görünüşlerinin veya bedenlerinin belirlediği cinsiyet ile ruhsal hayatlarının belli ettiği cinsiyet arasında, her türlü uzlaşmaya kapalı bir çatışma ortaya çıkmasıdır¹⁵. Bu kişiler iç yaşamı ve bütün ruhu ile kendini karşı cinsten görmesine rağmen; onlar için, cinsiyet organlarının ve bedeninin erkek veya kadın cinsiyet organları ve bedeni olması tabiatın ciddi bir yanılığının sonucudur (error nature)¹⁶. Bu durumda yapılacak

¹³ Turan vd. (Şenol Turan, Canam Aksoy Poyraz, Ezgi İnce, Ayşe Sakallı Kani, Hacı Murat Emül and Alaattin Duran, ‘Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı İçin Psikiyatri Kliniğine Başvuran Transseksüel Bireylerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri’ (2015) 26(3) Türk Psikiyatri Dergisi 153, 154

¹⁴ Gamze Turan Başara, ‘TMK’nın 40’ıncı Maddesi Kapsamında Cinsiyet Değişikliği ve Hukukî sonuçları’ (2012) (103) TBB Dergisi 245, 247; Tekin (n 4) 100-101

¹⁵ Jacqueline Pousson, ‘L’ambiguïté du droit face au syndrome transsexuel’ (1976) (2) RTD Civil 263, 266; Schneider A, Rechtsprobleme der Transsexualität-und-besonderer Berücksichtigung personenstands rechtlicher undeherechtlischer Probleme (De lege lata und de lege ferenda) (Kölner Diss. 1975) (Naklen, Kocayusufoşpaşoğlu (n 5) 16)

¹⁶ Güven bu konuda, Transseksüellerin özlediğinin karşı cins, yani erkek ve dişi olmak değil, karşı cinsiyette olmak olduğunu; yoksa bu yapıda olan kimsenin de girmek istediği cinsiyetin kendisine sadece sosyal açıdan bir değişiklik getireceğini bildiğini, biyolojik ve anatomik olarak bir erkek veya dişi olamayacağını (örneğin çocuk sahibi olamayacağını) bilincinde olduğunu ifade etmektedir. Güven, Transseksüellik ve İnterseksüellik, (n 1) 138

şey dış görünüm ile iç gerçek arasındaki bu uyumsuzluğun bir şekilde giderilmesi, tabiatın yanılığının mutlaka düzeltilmesidir¹⁷.

Eşcinseller hemcinslerine karşı cinsel yönelim gösterirken transseksüeller aynı cinse karşı cinsel veya romantik arzu duyuyor görünse de; onların cinsel kimlik tasavvuru (gender identity) açısından bakıldığında gerçekte “karşı cinsler” arasında bir cinsel yönelimden söz edilebilir. Transseksüeller kendilerini eşcinsel değil heteroseksüel kabul ederler. Diğer taraftan eşcinsellerin kendi cinsel organlarına nefretle bakmadıklarını; ameliyatla karşı cinsiyete ait bir dış yapı ve görünüm kazanmayı düşünmediklerini; tam tersine kendi cinsel organlarından zevk alıp doyum sağladıklarını gözden uzak tutmamak gerekir¹⁸.

Travesti ise karşı cinsten kimselerin elbiselerini giyme eğiliminde olan kişidir¹⁹. Transseksüel ile travestiyi ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Bir transseksüel aynı zamanda karşı cinsin elbiselerini de giyebilir. Çünkü kendini karşı cinsiyete ait hissettiğinden, tasavvuru gereği karşı cinsin kıyafetlerini giymek onun açısından gayet normaldir²⁰. Ve fakat her travesti aynı zamanda bir transseksüel olmayabilir. Karşı cinsin kıyafetlerini taşımak kişinin zaman zaman başvurduğu cinsel zevk kaynağı bir tutum ve davranış olabilir. Bu tür kişiler geniş anlamda elbise ve iç çamaşırı fetişisti olan heteroseksüeller veya eşcinsellerdir²¹.

İnterseksüeller²², bozuk yani anormal bir cinsiyet organı ile doğan ve bu nedenle cinsiyeti doğuştan kesin olarak tayin edilemeyen kimselerdir. Her ne kadar bunların cinsiyeti nüfus kütüğüne yazılmakta ise de bu aşamada cinsiyetin kesinlik kazanmadığı kabul edilmektedir²³. Çocu-

¹⁷ Kocayusufpaşaoğlu (n 5) 16-17; Aydın Zevkiler, ‘Medenî Kanun ve Cinsiyet Kargaşası’ (1988) (2) TBBD 258, 269-270

¹⁸ Kocayusufpaşaoğlu (n 5) 18

¹⁹ Nergiz Karadağ, Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları, (On iki Levha Yayıncılık 2008) 15

²⁰ Kocayusufpaşaoğlu (n 5) 18

²¹ Sigusch V, ‘Medizinischer Kommentar zum Transsexuellengesetz’ (NJW 1980) (Naklen, Kocayusufpaşaoğlu (n 5) 19); Öztürel, Kısım I (n 8) 462

²² Bu makalede interseksüellik, bilhassa hermafroditizm gibi ara cinsiyet bozuklukları anlamında kullanılmaktadır. Kavramla üçüncü bir cinsiyet yahut aseksüellik gibi durumlar kastedilmemektedir.

²³ Cottier and Büchler (n 2) 122; Antoinette: Schwab, ‘Sowohl Mann als Auch Frau’ (Neue Zürcher Zeitung 3.5.2002) 99; Christian: Brückner, Das Personenrecht des ZGB: Ohne Beurkundung des Personenstandes (Schulthess 2000) (n 912) ff.; And-

ğün cinsiyeti sonradan, bilhassa cinsel ergenlik ile birlikte, sicile geçirilen ve doğumdaki ilk intibaa dayanan cinsiyetin aksi yönde gelişerek bir çelişki yaratabilir. Bu noktada kişiye tıbbi müdahalede bulunulması yahut tıbbi müdahaleye gerek görülmezsizin sicildeki cinsiyetin değiştirilmesi gerekebilmektedir²⁴. Buradan hareketle bazı yazarlar, doğumda interseksüelliğin varlığında cinsiyet hanesinin boş bırakılabileceği yahut da “muğlak”, “öteki”, “interseks” gibi ibarelerin yazılabileceği fikrini öne sürmüşlerdir²⁵.

Normal erkek ve dişi cinsinden farklı anatomiye sahip olan interseksüellerin üçüncü bir cinsiyet olmadıkları, onların iç veya dış cinsel organlarında, hormonlarında yahut kromozomlarında biyolojik farklılıklar bulunduğu kabul olunmaktadır²⁶. Transseksüeller ise doğuştan belirlenmiş anatomik bir patolojiye sahip olmadıkları halde düşünce olarak, ruhsal bakımdan kendilerini karşı cinsiyette kabul etmektedirler. Bu kişilerde beyinsel cinsiyetin anatomik cinsiyetten farklı oluştuğu düşünülmektedir. Yapılan birtakım bilimsel çalışmalarda, transseksüellerin beyinlerinin hemcinslerinininkinden belli oranda farklı olduğu; anne karnında oluşan ve gelişen cinsiyetle ilintili beyin yapısının hemcinslerinden çok, karşı cinsin beyin yapısına yakın olduğu ileri sürülmüştür²⁷. Yani genotipi ne olursa olsun, transseksüel bireylerin en azından bir bölümünün doğuştan karşı cinsin özelliklerine sahip olarak doğdukları ifade edilmiştir. Çünkü insan beyninin cinsel yönelimleri tayin eden bölümlerinin çoğunun, anne karnında hamileliğin ikinci yarısında oluşan ve gelişimleri tamamen anne karnındaki süreçlerle belirlenen yapılar olduğu kabul edilmektedir²⁸.

reas Buchler, *Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz* (4th edn, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2009) (n 789) ff.

²⁴ Güven, *Transseksüellik ve İnterseksüellik* (n 1) 143

²⁵ Cottier and Büchler (n 2) 131

²⁶ Atıptık rahim (over) veya testisler, küçük penis veya normal ölçülerde olmayan uzun ve geniş klitoris sahibi çocuklar interseksüel kabul edilir. Yine ne erkek ne dişi olarak nitelendirilemeyecek düzeyde bozuk cinsel organı bulunanlar da bu gruba dahil kabul edilir (Güven, *Transseksüellik ve İnterseksüellik*, (n 1) 143, dn.21,22).

²⁷ Sinan Canan, ‘Cinsel İşlevler, Beyin ve Eşcinsellik: Bir Şeyleri Fena Halde Yanlış Anlıyor Olabiliriz’ <https://www.sinancanan.net/cinsel_islevler_beyin_escinsellik/> Erişim Tarihi 06.02.2021)

²⁸ Geniş bilgi için bkz.: Canan (n 27) 1-5

III. TÜRK HUKUKU'NDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHİ SEYRİ

3444 sayılı Kanun²⁹'un yürürlüğe girmesinden önce Türk hukukunda cinsiyet değişikliğine ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildi³⁰. Ancak bir şekilde bu operasyon geçirildikten sonra, cinsiyet değişikliğine dayanarak nüfus kaydının düzeltilebilmesi hususuna ilişkin Eski MK'un 38. maddesi ve Nüfus Kanununun 46. maddesi yol göstermekteydi. EMK md. 38'de "Hakimin hükmü olmadıkça ahvali şahsiye sicilinin hiçbir kaydı tashih edilemez" hükmü yer alıyordu. Yani bu madde uyarınca kayıt düzeltmelerinin ancak hakim kararı ile gerçekleştirilebileceği kabul edilmişti. Uygulamada ilk olarak, yurt dışında cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirmiş olan bir sanatçının, bu hususu nüfus siciline işletmek istemesi nedeniyle açtığı davaların temyizden Yargıtay'ın önüne gelmesi ve Yargıtay'ın bu hususta görüşünü açıklamasıyla tartışma konusu olmuştur³¹. Yargıtay, zikredilen yasal değişiklikten önce, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçiren kişilerin nüfus kayıtlarının yeni cinsiyetlerine uygun şekilde değiştirilmesi taleplerini, mevcut düzenlemelerin iradî ve keyfi şekilde cinsiyet değişikliğine izin vermediği; bunun kanuna karşı hile sayılacağı gerekçesiyle, reddetmekteydi³². Yargıtay, Medeni Kanun'da bu alanda bir boşluk olduğu ve bu boşluğun Medeni Kanun m.1 uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesi davasının bu hallere de uygulanmak suretiyle doldurulabileceği görüşünü açıkça reddetmiştir³³. Yar-

²⁹ 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun, Kanun Numarası: 3444, Kabul Tarihi: 4.5.1988, RG: 12.05.1988/19812.

³⁰ Nüfus Kanunu madde 46'da ise bu kayıt düzeltmede uyulacak usul açıklanmıştı. Madde "yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları" diye başlar. Bu durumda cinsiyet değişikliği operasyonları da "diğer kayıt düzeltme davaları" kapsamına sokulabilmiştir. (İpek Sağlam, 'Türk Medenî Kanunu Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme', (2004) 8(3-4) AÜEHFD 455, 456.); Turan Başara (n 14) 247

³¹ "Bülent E. Davası" olarak bilinen bu davalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Michael R Will and Bilge Öztan, 'Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir Acı -Transseksüellerin Hukukî Durumu' 43(1-4) AHFD 227, 229 vd.; Kocayusufoğlu (n 5) 41 vd.; Hande Evsen, 'Bir Cinsiyet Değişikliği Reddi Kararında Öne Sürülen Hukuki Nedenlerin İncelenmesi' <<http://www.umut.org.tr>> Erişim Tarihi 25 Ocak 2021; Sağlam (n 30) 456

³² Sağlam (n 30) 456

³³ Buna karşılık aynı Medeni Kanun hükümleri ile karar veren İsviçre mahkemeleri, cinsiyet değişikliği ameliyatları sonrasında gelen bu yönde istemleri hep kabul etmiş

ğıtay'a göre hermafroditler (hünsalar, çift cinsiyetli olanlar) dışındaki kişilerin cinsiyet değiştirmeleri hukuken geçerli bulunmuyordu.³⁴

Yasa koyucu, uygulamada yaşanan sorunları ve öğretilerde yapılan tartışmaları da dikkate alarak, 1988 yılında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 29'uncu maddesine 3444 sayılı Kanun'la eklenen bir fıkrayla, cinsiyet değişikliği ameliyatlarının asgarî sağlık kurulu raporuyla³⁵ belgelendirilmesi halinde, mahkemenin, nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar vermesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeye göre, açılacak davalarda, cinsiyet değiştiren kişinin evli olması halinde, eşine de husumet yöneltilir ve aynı mahkemece varsa ortak çocukların velâyetinin kime verileceğine hükmedilir. Cinsiyet değişikliği kararının kesinleştiği tarihte evlilik kendiliğinden son bulduğundan böylece evliliğin sona erme hallerine bir yenisi daha eklenmiş oluyordu³⁶. Yapılan bu değişiklik, transseksüellerin kişisel durum sicillerinin değiştirilebilmesine hukuken olanak tanımış olmakla birlikte, cinsiyet de-ğiş-

ve gerekçe olarak da Medeni Kanun'un bu konuda bir düzenleme içermediğini, dolayısıyla hâkimin mevcut yasal boşluğu, Medeni Kanun m.1/II uyarınca hukuk yaratmak suretiyle doldurabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bkz.: Zeitschrift für Zivilstandswesen (ZZW) 129-130 (1971); Bezirksgericht Vevey 09.05.1974, ZZW 181-185 (1975); Zivilgericht Kanton Basel-Stadt 08.05.1979, ZZW 281-285 (1979); Bu kararlar hakkında bir inceleme için bkz.: Aubert and Reich: Der Eintrag der Geschlechtsänderung in die Zivilstandsregister, (Zeitschrift für Zivilstandswesen 1987) 2-8. Bu konuda İsviçre Federal Mahkemesi ile Yargıtay'ın görüşlerinin bir mukayesesi için bkz.: Michael R. Will, 'Die Sängerin im Zivilgesetzbuch – Zum Neuen Türkischen Transsexuellengesetz' in Pfister and Will (eds), Festschrift für Werner Lorenz zum siebzigsten Geburtstag (Tübingen 1991) 825, 832; (Naklen, Yeşim Atamer, 'Transseksüellerin Türk Hukukundaki Durumu', <<http://www.lambdaistanbul.org>> Erişim Tarihi 15.02.2021; İngilizce metni için bkz.: Yesim M. Atamer.: "The Legal Status of Transsexuals in Turkey", International Journal of Transgenderism, <http://dx.doi.org/10.1300/J485v08n01_06> Erişim Tarihi 15.02.2021)

³⁴ Y. 2. HD., 27.03.1986 T., 651 E., 3256 K. (WILL/OZTAN, s. 230); Y. 2. HD. 21.1.1982, E. 1981/8911, K.1982/259, (YKD. 1982, Sy. 3, s. 323 vd.; Y. 2. HD. 11.2.1988, E. 1986/11066, K 1988/1450; YKD 1986, XN, s. 1112; Turan Başara (n 14) 248

³⁵ Bu raporun niteliği açıkça ifade edilmiş değildir. "Asgari sağlık kurulu raporu"ndan kastın ne olduğu öğretilerde tartışılmıştır. Bu kurul hangi branş doktorlarından oluşacaktır? Bkz.: Zevkliler, (n 17) 265-266; Hüseyin Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri (Filiz Kitapevi 2001) 109; Sağlam (n 30) 457. Örneğin Adli Tıp Kurumu tarafından verilmiş olan ve bir cinsiyet değişikliği ameliyatının gerçekleştirildiğini teyit eden raporu kabul eden bir Yargıtay kararı için bkz. Ömer Uğur Gençcan, Nüfus Davaları (Yetkin Yayınevi 2000) 267

³⁶ Sağlam (n 30) 458

tirme ameliyatının esaslarını düzenlerken bilhassa evli kişilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmelerine imkân vermesi gibi bir takım sakıncalar doğurduğu da ifade edilmiştir.³⁷

Nihayet cinsiyet değişikliğine ilişkin EMK'da yer alan hüküm, 4721 sayılı³⁸ TMK'nın 40'ıncı maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; "Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve (üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu, AYM'nin 20.03.2018 T, 30306 Sy.lı RG.'de yayınlanan kararıyla iptal) bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir."

Hükümden anlaşıldığı üzere, kanun koyucu öğretideki birtakım eleştirileri dikkate alarak, ilgili maddede cinsiyet değiştirme ameliyatının ön şartlarını ve ameliyat sonrasında nüfus siciline bu değişikliğin işlenmesinin şartlarını ayrı düzenlemiştir. TMK'nın 40'ıncı maddesinde yapı-

³⁷ Bu hususta Zevkliler; getirilen ek fıkra ile evli kişiler ve üreme yeteneği bulunan kişilerde cinsiyet değiştirme olanağı tanınarak tam bir cinsiyet kargaşası yaratıldığını, eşcinsellerin aynı cinsten kişilerle ilişkilerini kolaylaştırmak için ameliyat olma yoluna başvurabileceğini bunun hem genel ahlaka hem de düzenlemenin amacına aykırı düşeceğini savunmuştur. (Zevkliler, (n 17) 278 vd.) TMK'nın 29'uncu maddesinin II. fıkrası hakkındaki eleştiriler için bkz.: Necip Kocayusufpaşaoğlu 'La Situation Juridiques Transsexuels en Droit Privé Turc' in Festschrift Deliyannis (ed), (Thessaloniki 1991) 255 vd; Will and Oztan, (n 31) 238-245 dn.15; Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 57 vd.; Mustafa Dural and Tufan Ögüz, Türk Özel Hukuku II (Kişiler Hukuku) (21th edn, Filiz Kitapevi 2020) 122 vd.; Sağlam (n 30) 456 vd.; Tekin (n 4) 105-106; Aydın Zevkliler, M. Beşir Acabey and K. Emre Gökyayla, Medenî Hukuk, (6th edn, Ankara, 2000) 445, 538, 868-871; Hüseyin Hatemi and Rona Serozan, Aile Hukuku (Filiz Kitapevi 1993) 97 vd.; Hüseyin Hatemi and Burcu Kalkan Oğuztürk, Aile Hukuku, (3th edn, Vedat Kitapçılık 2014) 35-36. Turan Başara (n 14) 248, dn. 7

³⁸ Türk Medeni Kanunu, Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, RG T.08.12.2001/24607

lan düzenlemeyle birlikte, cinsiyet değişikliği³⁹ ameliyatının nüfus siciline işlenebilmesi için, iki aşamalı bir sistem öngörülmüştür. Bunlardan ilki ameliyat öncesi izin aşaması, ikincisi ameliyat sonrası dava aşamasıdır⁴⁰.

TMK 40'ıncı maddenin düzenlenmesinde esin kaynağı olan Alman "Transseksüel Kanunu"nda Türk Medenî Kanunu'nda olduğu gibi iki aşamalı bir düzenleme söz konusu değildir⁴¹. Alman Transseksüel Kanunu'nun 8'inci paragrafı uyarınca, en az üç yıldan beri transseksüel yapıda olan kişinin:

- 1- Alman vatandaşı veya federal sınırlar içinde oturan bir vatansız ya da bir göçmen olması
- 2- Üreme yeteneğinden sürekli bir biçimde yoksun olması
- 3- Dışa yönelik cinsiyet özelliklerini değiştiren bir operasyon geçirmesi ve bu şekilde karşı cinsin görünüşüne yaklaşmış olması gerekir. Böylelikle mahkeme tarafından diğer cinse ait olduğu tespit edilir ve cinsiyet değişikliği hukuken kabul edilmiş olur.⁴²

IV. TMK'NIN 40'INCI MADDESİ KAPSAMINDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ

A) Cinsiyet Değişikliğinin Aşamaları

4721 sayılı Türk Medenî Kanun yürürlüğe girmeden önce cinsiyet değiştirmek isteyen kişi önce bir şekilde ameliyat oluyor; daha sonra bu durumu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendiriyordu. Nüfus sicilinin değiştirilebilmesi için mahkemeye bu raporla başvurmak yeterli kabul edilmekteydi. Oysa TMK md. 40 düzenlemesine göre cinsiyet değiştir-

³⁹ Hatemi, burada bir değiştirme değil, düzeltme söz konusu olduğunu belirterek maddede yer alan "cinsiyet değiştirme" ifadesini doğru bulmadığını ifade etmektedir. (Hüseyin Hatemi, Kişiler Hukuku (8th edn, On İki Levha Yayınları İstanbul 2020) 89; Hüseyin Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku Kısa Ders Kitabı (Vedat Kitapçılık 2005) 79

⁴⁰ Atamer, Transseksüeller (n 33); Turan Başara (n 14) 249

⁴¹ Sağlam (n 30) 465; Turan Başara (n 14) 250

⁴² 10.09.1980 tarihli Alman Transseksüeller Kanunu'nun ilk kabul edildiği halinde mahkemeye başvuran kişinin en az yirmi beş yaşında olması ve evli olmaması şartı öngörülmüşken, daha sonra bu şartlar kaldırılmıştır. (Kocayusufpaşaoğlu (n 5) 24. Alman Anayasa Mahkemesi Kararı bkz: B-VerfGE 60, 123 <<http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv060123.html>>, Erişim Tarihi 03.02.2021). Alman Kanununun 8. maddesindeki 25 yaş şartının iptali ve Almanya'da asgari yaş haddine ilişkin tartışmalar için bkz.: Will and Öztan, (n 31) 247, dn. 56)

mek isteyen kişi önce bizzat mahkemeye başvurmalı ve mahkemeden izin alabilmek için de bazı ön koşulları taşıyor olmalıdır⁴³.

1. Cinsiyet Değişirme İzni ve Şartları

TMK'nın 40'inci maddesi I'inci fıkrası uyarınca, cinsiyet değişikliğine ilişkin tıbbi müdahale ve tedavilerin yapılabilmesi için, ilkin mahkemeden cinsiyet değişikliğine ilişkin bir izin alınması gerekir. İzin için başvurulacak mahkeme, talepte bulunanın ikametgâhı mahkemesi olacaktır. Cinsiyet değişikliği ameliyatı yaptırmak amacıyla mahkemeye başvuran kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekecektir. On sekiz yaşını doldurmuş olması; evli olmaması; bunun yanı sıra transseksüel yapıda olup; cinsiyet değişikliği operasyonu geçirmenin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğuna dair bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış resmî nitelikte sağlık raporunu da sunmuş olması aranacaktır⁴⁴. Anayasa Mahkemesi'nin 20.03.2018 tarihli 30306 sayılı RG.'de yayınlanan iptal kararından önce "üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksunluk" da şartlar arasında yer almaktaydı.

Hâkim bu rapordan hareketle, izin verdiği takdirde gerçekleşecek olan cinsiyet değişikliği ameliyatının hasta için tamamen iyileştirici nitelikte sonuç doğuracağına, bu talebin geçici bir heves olmadığına, başvuran için tek ve nihaî tedavinin ameliyat olduğuna kanaat getirmelidir⁴⁵. İkna olmadığı takdirde yeni bir rapor alınmasına hükmedebilir veya izin talebini reddedebilir. Çünkü mahkemeler sunulan raporlarla kesin bağlı değildir. Cinsiyet değişikliği yalnız hukuk alanını değil, daha çok tıp alanını ilgilendirdiğinden, hâkimin sadece hukuk bilgisiyle

⁴³ Kemal Oğuzman, Özer Seliçi and Saibe Oktay-Özdemir, *Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)* (19th edn, Filiz Kitapevi 2020) 174; Sağlam (n 30) 458-459. Uygulamada doğrudan mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme süreciyle birlikte "Cinsel Kimlik Konseyi", "Cinsel Sorunları Değerlendirme Heyeti" adları altında toplanan heyetin bulunduğu bir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurarak da sürecin başlatılabileceği ifade edilebilir. Kişinin kendi cinsel kimliğinin tespitini sağlayacak işlemler için hastanede görevli uzman hekimlerden talepte bulunması mahkeme kararına bağlı olmamalıdır.

⁴⁴ Hatemi ise, 40'inci maddenin çift cinsiyetliler için düzenlenmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. (Hatemi, *Kişiler Hukuku* (n 39) 89)

⁴⁵ Turan Başara (n 14) 251; Sert (n 9) 259

bir sonuca varmasını beklemek de imkânsızdır.⁴⁶ Bu nedenle kanun koyucu resmi sağlık kurulu raporunu şart koşmuştur.

a. Başvuru Sahibinin On Sekiz Yaşını Tamamlamış Olması

Bir kimsenin bedensel ve ruhsal olarak tam olgunluğa erişmesi kişisel özelliklerinin de etkisiyle farklı yaşları bulacaktır. Ancak TMK'nın 40'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, cinsiyet değişikliği ameliyatı için mahkemeye başvuran kişinin on sekiz yaşını tamamlamış olması gerekir.⁴⁷ Önceki düzenleme döneminde bulunmayan ve eleştirilere konu olan bu şartın yeni düzenlemede yer alması isabetli bulunmuştur. Transseksüeller için aranan on sekiz yaşını doldurmuş olma şartının, biyolojik olarak erkek ve dişi cinsiyet özelliklerini birlikte bulunduran hermafroditler (çift cinsiyetliler, hünsalar) açısından da aranması yerinde olmayacaktır. Çünkü hermafrodizm tanısı daha anne karnındayken yani henüz erginliğe ulaşmadan konulabilir. Bu itibarla, hermafroditlerin transseksüellerle aynı madde kapsamında değerlendirilmesi, bu kişilerin cinsiyet değiştirmek için on sekiz yaşına kadar beklemeleri sonucunu doğuracaktır. Bu durum hermafroditler açısından erken müdahale ve kesin tedavi şanslarının kaybı anlamına gelebilecektir.

Diğer taraftan, geri dönülmez sonuçlar doğuran bir tıbbi müdahale olan cinsiyet değişikliği ameliyatı konusunda sağlıklı karar verebilmek için de on sekiz yaşın tamamlanmış olması şartının öngörülmesi yerinde olmuştur⁴⁸. Fakat bu kuralın mutlak olarak uygulanmayabileceği ifade edilmelidir. Şöyle ki, gecikmesi halinde telâfisi imkânsız sonuçlar doğacaksa (intihar gibi), bu durumda uzman görüşü almak suretiyle ve

⁴⁶ Sağlam (n 30) 463; Turan Başara (n 14) 251; Zevkliler, (n 17) 265-266

⁴⁷ Akipek/Akıntürk/Ateş'in belirttiği üzere, cinsiyet değişikliği ameliyatına izin için mahkemeye başvuran kişinin normal yoldan erginliğe erişmiş olması gerekir. Mahkeme kararıyla veya evlenme dolayısıyla erginlik kazananlar bu haktan yararlanamayacaklardır. Zira, 40'inci maddede açıkça onsekiz yaşın doldurulmuş olması gerektiği düzenlenmiştir (Jale G Akipek, Turgut Akıntürk and Derya Ateş, Türk Medeni Hukuku I (Başlangıç Hükümleri: Kişiler Hukuku) (16th edn, Beta Yayınevi 2020) 494 vd.)

⁴⁸ Bu şartın koyulma amacının transseksüel bireyleri engelleme ve onları bekletmeye yönelik olduğuna dair görüş için bkz.: Senem Hun, 'Türk Medeni Kanunu'nun 40. Maddesi Somut Norm Denetimine Tabiyken: Trans Geçiş Sürecinde 'Bekletmelerin Trans Öznelliklere Etkisi' (2015) (4) Ankara Barosu Dergisi 311, 314

mahkeme kararı ile istisnaî olarak, on sekiz yaşın tamamlanmasından önce de cinsiyet değişikliğine izin verilebileceği ifade edilmelidir⁴⁹.

Mahkemeye başvuran kişinin ayırt etme gücünün olması gerekip gerekmediği kanunda açıkça ifade edilmemişse de mahkemeye izin için başvuran kişinin ayırt etme gücüne sahip olması da gerekir⁵⁰. Mahkemenin vereceği karar, kişinin cinsiyet değişikliği için gerekli ameliyatın yapılmasına ve böylece biyolojik karakterinin ve hukukî statüsünün değişmesine yol açmaktadır. Kararın bu yönü dikkate alındığında, isim değişikliği için aranan ayırt etme gücünün, cinsiyet değişikliği için aranmaması düşünülemez⁵¹.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus, sınırlı ehliyetsizlerin, cinsiyet değişikliğine izin için mahkemeye başvuruda bulunup bulunamayacaklarıdır. Ayırt etme gücüne sahip, ergin kısıtlılar bakımından (Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi 1'inci fıkrasında öngörülen kuraldan ayrılarak) ameliyat için kısıtlının bizzat başvurusunun yeterli olduğunu ve yasal temsilcinin iznine ihtiyaç olmadığını kabul etmek gerekir. Kişi her ne kadar fiil ehliyeti yönünden sınırlandırılmış olsa bile, kendi cinsiyeti hakkında sadece kendisi karar alabilir⁵². Kendisine yasal danışman atanan sınırlı ehliyetlilerin ise evli değil ve ergin (reşit) iseler diğer aranan şartların da sağlanması halinde cinsiyet değiştirebilecekleri kabul edilmelidir⁵³.

b. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Transseksüel Yapıda Olması

TMK'nın 40'inci maddesine göre, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen kişinin transseksüel yapıda olması yani kişinin doğuştan sahip olduğu fizyolojik cinsiyeti ile ilgili olarak sürekli bir rahatsızlık

⁴⁹ Tekin (n 4) 108; Turan Başara (n 14) 251; Atamer, Transseksüeller (n 33) 1 vd. Will/Öztaş, eski kanunda cinsiyet değişikliği için asgari yaş şartının kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Will and Öztaş, (n 31) 248). Güven'e göre ise, transseksüalizm teşhisinin konulabilmesi için aranan şartlardan birisinin de kişinin ergenlik dönemine girmiş bulunması olduğundan, ergenlik dönemine girilmiş olması şartıyla bir yaş sınırı koymaya gerek yoktur (Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 75).

⁵⁰ Sağlam (n 30) 460; Dural and Ögüz (n 37) 125; Sert (n 9) 259

⁵¹ Sağlam (n 30) 460; Dural and Ögüz (n 37) 126; Akipek, Akınturk and Ateş (n 47) 494

⁵² Dural and Ögüz (n 37) 125

⁵³ Sert (n 9) 260

duyması, karşı cinse geçmek isteğinin sürekli ve bu konuda bir iç çatışma halinde olması gerekir⁵⁴. Bu kişiler doğuştan erkek olduğu halde kendini kadın gibi hisseder yahut kadın olarak doğmuş olmasına rağmen erkeklik duygularına sahiptir⁵⁵. Ruhsal yapı itibarıyla kendilerinde karşı cinsin özelliklerinin bulunduğu yolunda psikoseksüel bozukluklar içinde olan transseksüellere cinsiyet değiştirme imkânının sağlanması yerinde bulunmuştur⁵⁶.

Talepte bulunanın cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasının ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun resmî sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi istenmiştir. Tekrar belirtmek gerekir ki, kişinin bu ruhsal karmaşasının şizofreni gibi bir ruhsal yahut tümör gibi biyolojik temeli olan hastalıktan ileri gelmiyor olması gereklidir. Diğer ifadeyle yapılan her türlü biyolojik ve fizyolojik tedavi sonuçsuz kaldığından, cinsiyet değişikliği ameliyatının nihaî ve tek çözüm olması ve bu tedavinin uygulanmaması halinde hastanın hayatı boyunca ıstırap çekecek olması gerekir⁵⁷. Uygulamada transseksüel kişiler önce bir eğitim ve araştırma has-

⁵⁴ Öztürel, Kısım I (n 8) 463

⁵⁵ Zevkliler, (n 17) 269-270

⁵⁶ Tekin (n 4) 108; Dural and Ögüz (n 37) 125; Akipek, Akıntürk and Ateş, (n 47) 494-495; Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 74; Kocayusufoğlu (n 5) 16; Sağlam (n 30) 465; Zevkliler, (n 17) 270. Hatemi'ye göre, cinsiyet değişikliği ameliyatına izin için mahkemeye başvuran kişinin transseksüel yapıda olması değil, hermafrodit (hünsa, çift cinsiyetli) yapıda olması aranmalıydı (Hatemi and Kalkan Oğuztürk (n 37) 35; Hatemi, Gerçek Kişiler, (n 39) 79; Aile Hukuku Sınav Hazırlık, s. 27).

⁵⁷ Tekin (n 4) 109. Dural/Ögüz'ün belirttiği üzere, cinsiyet değişikliğinin tedavi amaçlı olması karşısında, transseksüel veya hermafrodit yapıda olanlar dışında, travesti ve eşcinseller yönünden böyle bir ameliyatın tedavi amaçlı olduğu söylenemez (Dural and Ögüz (n 37) 124-125). Çünkü eşcinsellerin kendi kendileri ile psikolojik savaş içinde olmaları söz konusu değildir. Onlar içinde buldukları bedene karşı bir nefret duymazlar. Başka bir ifadeyle, cinsiyetleri ile bir çatışma halinde değildirler. Onlar sadece karşı cinsten olan bir kimse ile değil, kendi cinsiyetinden olanlarla cinsi münasebeti tercih ederler (Dural and Ögüz (n 37) 124; Kocayusufoğlu (n 5) 18; Tekin (n 4) 99). Aynı şekilde travestilerin de cinsiyetleri doğuştan belirgindir. Onlar biyolojik cinsiyetini değiştirmek istemeyen, ancak karşı cinsin kıyafetlerini ve/veya eşyalarını kullanmaya yönelik cinsel dürtü ve fantezilere sahip olan kişilerdir. Hatta psikiyatri, travestileri, karşı cinsten olan kişilerin elbiselerini giyme eğiliminde olan kimseler olarak tanımlamaktadır. Ancak bir travestinin aynı zamanda transseksüel eğiliminde olması da mümkündür. Bu durumda tıp bilimi, bu kimseler açısından da cinsiyet değişikliği ameliyatının tedavi amaçlı olduğunu kabul etmektedir (Dural and Ögüz (n 37) 124; Tekin (n 4) 99).

tanisinin psikiyatri servisine başvurarak 1 ile 3 yıl arası değişen sürelerle psikoterapi ve hormon tedavisi görürler⁵⁸. Benjamin kriteri denilen cinsel kimlik bozukluğunu ölçen bir sürece tabi tutulurlar. Böylece kişinin gerçekten cinsel kimlik bozukluğu mu yaşadığı yoksa cinsel yönelimleri dolayısıyla bir kafa karışıklığı içinde mi olduğu tespit edilir. Benjamin Cinsiyet Disforisine göre (DSM 4, ICD 10), kişinin en az iki yıl boyunca kendini karşı cinsin bir üyesi olarak kabul etmesi ve böyle yaşamak istemesi; bunun da başka bir mental bozukluğun veya kromozomsal sendromun belirtisi olmaması gerekir. Örneğin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde, DSM 4, ICD 10 sınıflandırmalarına göre “cinsel kimlik bozukluğu” tanısı konulmuş ve başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl “gerçek yaşam deneyimi”⁵⁹ olan olguların cinsiyet değiştirmelerinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğu sonucuna varılmaktadır⁶⁰. Süreç sonunda transseksüel olduğu tespit edilen bireyler için cinsiyet değiştirmesi ruhsal sağlığı açısından zorunludur raporu verilir⁶¹.

Diğer bir husus interseksüellerin bu madde kapsamında olup olmadıkları meselesidir⁶². Kanaatimizce, madde lafzında sadece transseksüellerden bahsedilerek, interseksüeller bu madde kapsamı dışında bile rek bırakılmışlardır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kromozomsal, veya hormonal bir patoloji nedeniyle psikolojik ve anatomik bir anomali taşıyan kişi, transseksüel değil interseksüel kabul edilecektir. Bu kişiler doğuştan taşıdıkları bir bozukluk nedeniyle cinsiyet karmaşası yaşamakta-

⁵⁸ Psikiyatri süreci içerisinde doktorlar kişiden hastanenin ENDOKRİNOLOJİ (hormonal düzey ve hormon kullanımı için), JİNEKOLOJİ (kadın bedeninden erkek bedeni ne geçiş), ÜROLOJİ (erkek bedeninden kadın bedenine geçiş), GENETİK (kromozom kontrolü için DNA testi), PLASTİK CERRAHİ (geçiş ameliyatlarının yapımı) bölümlerine gitmesini talep eder. Bu bölümlerde yapılan muayenelerle birlikte kişi ortalama 6 ay sonrasında (bu süre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, daha uzun da olabilir) hormon kullanımına uygundur kararı alır ve hormon kullanımına başlar.

⁵⁹ Gerçek yaşam deneyimi, kişinin günlük yaşamında, çalışma hayatında ve ilişkilerinde benimsediği cinsel kimliğe uygun olan cinsel rolü yaşaması şeklinde tarif edilmiştir. (Turan vd., (n 13) 155); Michael R. Will (Rpr), ‘Legal Conditions of Sex Reassignment by Medical Intervention-Situation in Comparative Law’ Transsexualism, Medicine and Law 23th Colloquy on European Law (14-16 April 1993 Council of Europe Publishing Amsterdam, 1995) 86-87

⁶⁰ Turan vd. (n 13) 155

⁶¹ Cansın Yönet, ‘Cinsiyet Değişikliği ve Hukuku’ (2014) 88(5) İBD 168

⁶² Karş: Güven, Transeksüellik ve İnterseksüellik (n 1) 152-155

dırlar⁶³. Şartlara göre doğumdan başlayıp ergenliğe kadar geçen süre zarfında acil ve zorunlu olması halinde, ameliyatla karşı cinsle geçebileceklerdir⁶⁴. Bu hususta alınacak sağlık raporu ve velinin rızası yeterli kabul edilmelidir⁶⁵. Bir aciliyet yoksa cinsel ergenliğin beklenerek cinsel yönelimin tam tespit edilmesi ve hastaya cinsiyet tercihi konusunda tercih fırsatı verilmesi gerekir. Bu çerçevede kişinin on sekiz yaşını doldurması beklenemeyeceği gibi, evli olmaması da aranmaz. İnterseksüel (hermafrodit) kimse geçireceği cinsiyet değişikliği ameliyatı ile üreme yeteneği kazanabileceği gibi, o esnada evli de olabilir. Diğer taraftan interseksüeller açısından bir hukuki boşluk olduğu da ileri sürülebilir⁶⁶. Ancak 3444 sy. Kanun öncesinde, cinsiyet değişikliği ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığı dönemde, interseksüeller açısından problem nasıl çözüyor ise aynı hukuki rejim devam etmektedir. Yani doktorlar tarafından verilecek bir kurul raporu ile çift cinsiyetli bir kişi ameliyatla nüfustaki kayıtlı cinsiyetin tersi bir cinsiyete geçebilecektir. Sonrasında kayıt düzeltme davası ile var olan nüfustaki sicil kaydının tashihini talep etmelidir. Çünkü var olan maddi gerçek, yani kişinin gerçek cinsiyeti,

⁶³ Bu anormallik, taşınan kromozomlardaki bozukluktan kaynaklanabileceği gibi hormonal bozukluktan veya farklı doğuşsal patolojiden de kaynaklanabilir. Gebelikteki zehirlenmeler vs. Gnodal defektler, hedef organ bozuklukları, seks kromozomları olan 46 XX veya XY dizilimindeki bozukluklar hermafroditizme neden olmaktadır. Bkz.: Nurettin Başaran, Tıbbi Genetik (first published, Bilim Teknik Yayınevi 1996) 261; Stanley J. Robby vd, "Pathology of Abnormal Sexual Development" in H. Fox and M. Wels (eds), 2 (Hanes and Taylor: Obstetrical and Gynaecological Pathology 1995) 1279-1298

⁶⁴ İnterseksüellere acil müdahaleler dışında ergenliğe ve kendi kararını verecek olgunluğa gelene kadar düzeltici ameliyat yapılmaması gerektiği, bazı ameliyatlardan interseks bireyi kısırlaştırabileceği ve geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği eleştirisi bizzat de yerindedir. Bkz.: Cottier and Büchler (n 2) 129-130

⁶⁵ Doğum öncesi evrede yani henüz fetüs dönemindeyken de çocuğa tıbbi müdahalede bulunularak, var olan cinsel patoloji ve bozukluk giderilebilir. Ancak henüz nüfus siciline kayıt söz konusu olmadığından cinsiyet değişikliğine ilişkin hukuki bir çelişki doğmamış olacaktır.

⁶⁶ Güven, interseksüellerin de 40.madde kapsamında olduğunu ve fakat bu durumda interseksüellerin cinsiyet değişikliğinin çok sıkı şartlara bağlı olacağını, bu konuda ayrı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca kanun koyucunun kasıtlı bir hukuki boşluk bıraktığı düşünüldüğünde ise interseksüellere cinsiyet değiştirme yolunun kapanacağını, doğumla gelen şanssızlığa kişinin ömür boyu katlanmasına yol açılacağını ileri sürmektedir. (Güven, Transeksüellik ve İnterseksüellik (n 1) 146-147; 152 vd.)

ameliyat sonrası kavuştuğu cinsiyetidir. Bu itibarla çocuğun nüfus siciline kaydı sırasında maddi gerçeğe aykırı bir kayıt yapıldığı kabul olunmalıdır.

c. Başvuru Sahibinin Evli Olmaması

TMK m.40/I'e göre cinsiyet değiştirme ameliyatı için mahkeme iznine başvuran kişi evli olmamalıdır. Belirtmek gerekir ki, mahkeme tarafından izin istendiği anda medeni hal olarak evli olmama aranmakta yoksa daha önceden hiç evlenmemiş olma gibi bir şart aranmamaktadır. Cinsiyet değişikliği operasyonu geçirmek isteyen kişinin, başvuru tarihinden önce evli olması yahut bu evliliğinden çocuk sahibi olması, evlilik sona erdikten sonra izin için mahkemeye başvurmasına engel değildir⁶⁷. EMK'nın 29'uncu maddesi II'nci fıkrası düzenlemesi bekar olma şartını aramamaktaydı. Bu maddede, mahkemenin verdiği cinsiyet değişikliğini kabul eden kararın kesinleşmesi üzerine evlilik birliğinin kendiliğinden sona ereceği yönünde bir hükme yer verilmişti. Yani isteyen dilediği an böyle bir ameliyatı yaptırabilmesi öğretide eleştiri konusu olmuştu⁶⁸.

⁶⁷ Sağlam (n 30) 460; Turan Başara (n 14) 253. Fakat başvuruçunun kadın olması halinde doğurmamış, erkek olması halinde varsa, çocuğun soybağının reddedilmiş olması gerektiği görüşü de dillendirilmiştir. Diğer taraftan Hollanda, Belçika, İspanya, Kanada gibi bazı ülkeler eşcinsel evliliklere izin vermektedir. Bu da evli kişilerin cinsiyet değiştirdikten sonra evlilik birliğini devam ettirmelerinin önünü açmaktadır. Almanya, İsviçre gibi bazı ülkeler ise "hayat ortaklığı" adı altında evlilik benzeri bir hukuki statüyü kabul etmiştir.(Almanya uygulaması için bkz.: Mustafa Dural, Tufan Ögüz and Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku, III (Aile Hukuku) (16th edn, Filiz Kitapevi 2021) 72 vd.; İsviçre uygulaması için bkz.: Mustafa Dural, 'İsviçre'de Eşcinsel Hayat Ortaklığının Düzenlenişi' (2013) 8 (Özel Sayı) Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi 927 vd.)

⁶⁸ Sağlam evli birinin cinsiyet değiştirmesi halinde varsa çocuğunun bunu öğrendiğinde büyük bir travma yaşayabileceğini, bunun Anayasanın 44. Maddesinde yer alan devletin aileyi koruma yükümlülüğüyle çelişeceğini ifade etmiştir. (Sağlam (n 30) 461). Diğer taraftan ilgili hüküm, evliliğin ancak hâkim kararıyla sona erebileceği ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle de eleştirilmiştir. Ayrıca evlilik birliğinin korunması ilkesini zedeleyecek şekilde, hem evli kişilerin cinsiyet değiştirmesine imkân tanınmış, hem bu değişikliğin nüfusa işlenmesine yönelik mahkeme kararının kesinleşmesiyle evlilik birliğinin kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir. Bu hükmün eleştirisi için bkz. Will and Öztan (n 31) 253 vd.; Zevkliler, (n 17) 261 vd., 281-282; Zevkliler, Acabey and Gökyayla (s 37) 868 vd.; Dural and Ögüz (n 37) 122 vd.; Akıntürk and Ateş, (n 47) 199-200; Hatemi and Serozan (n 37) 98 vd.; Güven, yaygın kabulden

Yeni Medenî Kanun'un 40'inci maddesinde ancak evli olmayanların cinsiyet değiştirebileceklerini hüküm altına alınmasının sebebi gerekçede; *toplumun temeli olan aile kurumunun cinsiyeti belirsiz kişiler nedeniyle sarsılmasını önlemek, psikolojik ve ahlaki olumsuzluklara mani olmak olarak ifade edilmiştir*⁶⁹. *Eski düzenlemeyi hazırlayanların transseksüel olmayı aile kurumu ile çelişen bir olumsuzluk olarak görmedikleri düşünülebilir. Ancak daha korumacı olup aile kurumunu öncelleyen yazarlarca madde 40/I'de mahkemeye izin için başvuran kişinin "evli olmaması" şartının yer almasının isabetli olduğu ifade edilmiştir*⁷⁰. Çocuklu bir ailede ebeveynlerden birinin cinsiyet değiştirmesi dolayısıyla ebeveynlerin evlilik birliği içinde hemcins hale gelmeleri büyük olasılıkla çocuklarda travma oluşturacaktır. Eşlerin kendi aralarında uzlaşmaları ve evlilik birliği içinde cinsiyet değişikliğine gitmeleri çocukların dünyasında da aynı uzlaşımın olacağı manasına gelmeyebilir. Hiç değilse çocukların bir şekilde bu travmadan korunması gerektiği açıktır.

Diğer yandan bu düzenlemeyi yerinde bulmayanlar da olmuştur. Bu görüştekilere göre bu hükümlerle kişiye önce evliliğini sona erdirmeye, daha sonra cinsiyetini değiştirme seçeneği sunulmaktadır. Böyle bir süreç tıbben "rahatsız" kabul edilen kişiyi daha çok sıkıntıya sokacaktır. Bu sebeple evli kişilere de dava açma hakkı tanınmasının ve şayet cinsiyet değişikliği fiilen gerçekleşebilirse, kişisel durum sicilinin düzeltilmesi sırasında evliliğin iptaline de karar verilmesinin daha yerinde bir çözüm olacağı ileri sürülmüştür⁷¹.

farklı olarak, 29/II'nci maddesinin yerinde bir düzenleme olduğunu kabul etmektedir. Yazar'a göre ilgili madde, tıbbın ortaya koyduğu verilere uygun düşmektedir. Çünkü cinsel kimlik bozukluklarının "hangi yaşta ortaya çıkacağı belli olmadığından, evlilikten sonra gelişmesi de muhtemeldir. Transseksüel genel olarak, fiziksel normal olduğundan, çocuk sahibi olması da imkânsız değildir. Bu nedenle evlenmiş, hatta çocuk sahibi olmuş olmasına rağmen, diğer şartlar varsa, transseksüel cinsiyet değiştirmesinin önüne geçilmemelidir (Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 78)

⁶⁹ Gerekçe için bkz.: Sağlam (n 30) 462

⁷⁰ Sağlam (n 30) 461; Hatemi, Kişiler Hukuku (n 39) 89; Hatemi and Kalkan Oğuztürk (n 37) 35; Akipek, Akıntürk and Ateş, (n 47) 494-495; Serkan Ayan, Evlilik Birliğinin Korunması (Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004) 150

⁷¹ Tekin (n 4) 108; Jale Bafra, 'Türkiye'de Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarında Tıbbî ve Hukukî Sorunlar' (2004) 1 Adli Tıp Dergisi 47, 52. Turan Başara (n 14) 254, dn.20; Her iki görüşün de dikkat çektiği gerekçeler dikkati şayandır. Hem aile fertlerini ve kurumunu korurken hem de temel insan haklarının korunması, dikkatli bir düzenlemeyi gerekli kılar. Bu bakımdan belki evli olmakla birlikte boşanma davası aç-

TMK m. 40 hükmüne uyulmaması yani evli birinin cinsiyet değiştirmesi halinde evlilik, EMK m.29/II'nin aksine, kendiliğinden son bulmayacaktır. Evliliğin butlanı halleri kanunda “numerus clausus” olarak sayıldığından taraflar genel boşanma nedenlerine dayanacaklardır⁷².

d. “Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Olması” Şartı ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi'nin 20.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2017/130 E, 2017/165 K sayılı kararıyla artık madde metninden çıkarılan bu hüküm öğretide eleştiri konusu olmaktaydı. Öğretide zaten nüfustaki kaydı erkek olarak değiştirilmiş bir transseksüelin kadın iç genital organlarının duruyor olması halinde çocuk doğurması gibi olağandışı bir sonuçla karşılaşılabilceği ifade edilmiştir⁷³. Fakat sicil düzeltme kararı vermeden önce hâkim, davacının amaç ve tıbbi gereklerle uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini raporla tespit edecektir. Kanaatimizce buradaki “amaca uygunluk” ibaresi, üreme yeteneğinden yoksunluk doğuran veya zaten yoksunsa bunu koruyan bir cinsiyet değişikliğinin yapılmış olması şeklinde anlaşılmalıdır. Sonuç olarak ameliyat sonrası kişi üreme yeteneğinden sürekli yoksun hale gelmiş olacaktır.

Üreme yeteneğinden sürekli yoksun olma şartının henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirilmeden, mahkemeden izin alınması aşamasında aranması elbette maddenin uygulama alanını oldukça sınırlandırmıştı⁷⁴. Bu takdirde sadece biyolojik olarak üreme yeteneğine sahip olmayan transseksüel veya hermafroditler (interseksüel, çift cinsiyetliler) tedavi amaçlı ameliyat geçirip cinsiyet değiştirebileceklerdi. Anatomik

miş yahut ayrı yaşayan ve bunu delillendiren kişilere de aile birliğinin fiili olarak ortadan kalktığı düşüncesinden hareketle en azından cinsiyet değişikliğine izin davası açma fırsatı vermek yerinde bir uygulama olabilir. Böyle bir durumda açılmamışsa, ayrıca boşanma davasının da açılması yerinde olacaktır.

⁷² Hatemi, Kişiler Hukuku (n 39) 89. Dural vd., evli birinin cinsiyet değiştirmesi halinde butlan mümkün olmadığından çözüm olarak yokluğu kabul etmek gerektiğini ifade etmektedir. Yani hakim kararına gerek kalmadan evliliğin yok hale geleceğini kabul etmenin en uygun çözüm olduğu dile getirilmiştir (Dural, Ögüz and Gümüş (n 67) 72 vd.)

⁷³ Will and Öztan (n 31) 247

⁷⁴ Sağlam (n 30) 464.

cinsiyeti belirgin ve net olup, ruhsal bakımdan kendisini karşı cinse ait sayan transseksüeller, doğuştan üreme yeteneğine sahip olmayabilecekleri gibi, elbette sahip de olabilirler⁷⁵. Türkiye'de infertilite ve cinsel fonksiyon bozukluklarının yaklaşık %4-5 civarında olduğu düşünüldüğünde transseksüeller bakımından da benzer oranların geçerli olacağı öngörülebilir. Bu bakımdan cinsiyet değişikliği ameliyatına izin için üreme yeteneğinden sürekli olarak doğuştan yoksun olma şartını aramak, üreme yeteneğine sahip ve/veya çocuk sahibi olmasına rağmen transseksüel yapıda olan transseksüel çoğunluğu bu madde kapsamı dışında bırakmaktaydı⁷⁶. Mahkemece, doğuştan değil de izin için başvurduğu tarihte üreme yeteneğinden sürekli yoksun olmanın yeterli olduğunu kabul etse dahi, bu defa üreme yeteneğine sahip olan bir transseksüelin cinsiyet değişikliği için mahkemeye başvurmadan önce, üreme yeteneğinden sürekli yoksun kalması sonucunu doğuracak bir tıbbî girişi gerektirecekti. Bu da kişiyi gereksiz malî ve ruhsal külfet altına sokacaktır⁷⁷. Nitekim 2007-2013 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'ne cinsiyet değişikliği için mahkemelerce sevk edilmiş 139 cinsiyet disforisi olgusunun % 62,4'ünde başvuru öncesi ameliyat geçirilmiş olduğu tespit edilmiştir⁷⁸.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Mart 2015 tarihli *Y.Y. v Turkey* kararında, başvuran Y.Y'nin taleplerinde belirttiği, cinsiyet geçişi ameliyatına izin alınması safhasında aranan üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk şartının sözleşmenin 8. maddesinde ifadesini bulan özel hayata saygı duyulması gereklerine aykırı olduğu iddiasını yerinde bulmuş ve Türkiye'yi tazminata mahkum etmiştir⁷⁹.

⁷⁵ Sağlam (n 30) 464; Turan Başara (n 14) 255

⁷⁶ Güven, bu şartı doğuştan itibaren üreme yeteneğinden, yoksun olma şeklinde anlamamak ve daha önce çocuk sahibi olanların cinsiyet değiştirmelerine engel teşkil edecek biçimde yorumlamamak gerektiğini ifade etmektedir. (Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 79)

⁷⁷ Turan Başara (n 14) 255-256; Barış Erman, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, (Seçkin Yayınevi 2003) 215; Sağlam (n 30) 464, 466; Tekin (n 4) 109-110; Sert (n 9) 262; Atamer, Transseksüeller, (n 33) 1 vd.

⁷⁸ Turan vd. (n 13) 157

⁷⁹ AİHM kararında, başvuranın cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirmeye yönelik ilk talebinin reddedilmesinin yerinde bir gerekçeye dayandırıldığı varsayılabilirse bile, yeterli bir gerekçeye dayandırıldığı kabul edilemeyeceği kanısına vardığını dolayısıyla, başvuranın özel hayatına saygı hakkına yönelik yapılan müdahalenin, demokratik bir

Tüm bu hususları dikkate alan Anayasa Mahkemesi önüne gelen iptal talebine ilişkin zikredilen kararında transseksüeller zaten cinsiyet değiştirme ameliyatı sırasında büyük ihtimalle sürekli olarak üreme yeteneğinden yoksun hale geleceklerini⁸⁰; bu nedenle böyle bir unsurun cinsiyet değişikliği ameliyatından sonra alınacak olan ve nüfus sicilini düzeltme davasının koşulu olan “amaca ve tıbbi gereklere uygunluğa” ilişkin resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin yeterli kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve ilgili düzenlemeyi Anayasa’nın 13, 17 ve 20’inci maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir⁸¹.

toplumda “gerekli” olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Hükümet, yerel mahkemelerin, üreme yeteneğinden yoksun olmaması nedeniyle başvuranın talebini reddetmelerinin tamamen kanuna uygun olduğunu savunarak, ne itiraz edilen mevzuatın ne de söz konusu mevzuatı uygulama yöntemlerinin, başvuranın tıbbi sterilizasyon ön koşuluna ve hormon terapisine tabi tutulmasını gerektirmediğini ileri sürmektedir. Oysa Mahkeme (AİHM), başvuranın sterilizasyon ameliyatına tabi tutulmak dışında, biyolojik olarak üreme yeteneğine sahip olması halinde sürekli biçimde üreme yeteneğinden yoksunluk şartını nasıl yerine getireceğini anlayamadığını ifade etmiştir.

Karar metni için bkz.:Y.Y. / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 14793/08), <[http://hudoc.echr.coe.int/eng/{"appno":\["14793/08"\]} >, Erişim Tarihi 03.02.2021.](http://hudoc.echr.coe.int/eng/{)

⁸⁰ Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 79

⁸¹ Anayasa Mahkemesinin açıklaması şöyledir: “...cinsiyet değiştirme ameliyatının bir sonucu olan üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun kalma hâli, itiraz konusu kuralla mahkemeden cinsiyet değişikliği izni alınabilmesi için ayrı bir koşul olarak öngörülmüş olmaktadır. Cinsiyet değişikliği ameliyatı olacak kişinin bu ameliyat öncesinde üreme yeteneğinden yoksunluğunu sağlamak üzere ayrı bir tıbbî müdahaleye maruz bırakılması, bedensel ve ruhsal olarak ilgili yönünden katlanılması gerekli olmayan bir müdahale niteliği taşımakta olup kişinin maddî ve manevî varlığı ile özel hayatı yönünden getirilen bu sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengeyin varlığından söz edilemeyeceğinden, ölçüsüz bir sınırlama niteliği taşımaktadır.

Öte yandan tıbbî bir müdahale sonucu üreme yeteneğinden sürekli yoksun kalan bir kişinin herhangi bir nedenle cinsiyet değiştirme ameliyatı olamaması durumunda cinsiyetini değiştiremediği hâlde üreme yeteneğini kaybetmesi sonucuyla karşılaşacağı açıktır. Bu da cinsiyet değişikliği için ön şart olarak kabul edilen söz konusu tıbbi müdahalenin sonuçları bakımından son derece ağır, telafisi imkânsız durumlara yol açabileceğini göstermekte olup kural bu yönüyle de ölçülü değildir.” Bkz.:20/3/2018 tarihli ve 30366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 tarihli ve E.: 2017/130, K.: 2017/165 sayılı Kararı, <www.anayasa.gov.tr> Erişim Tarihi 14.02.2021

2. Cinsiyet Değişikliği Ameliyatı

Mahkemeden izin alındıktan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirilir. Cinsiyet değişikliği tam bir kastrasyondur. Bu tür müdahaleler genellikle dış genital organların olabildiğince karşıt cinsle ait organ görüntüsüne kavuşturulmasından ibarettir⁸². Bir çeşit ters-yüz ameliyesinden bahsedilmesi bu sebeptendir. İç genital organların alınması ve kazanılan yeni cinsiyete ait organların transplantasyonu veya bunun suni vasıtalar ve protezlerle sağlanması henüz tıp tekniğinde yeni olduğundan, hastanın her iki cinsiyeti bakımından da üreme yeteneğini kaybetmesi söz konusudur⁸³. Doku bankalarında önceden saklanmış sperm veya yumurtanın kullanılarak üremenin gerçekleştirilmesi bu bağlamın dışında ayrı bir tartışma konusudur.

Amaca uygun bir cinsiyet değişikliği ameliyatının gerçekleştirildiğini ifade edebilmek için sadece iç genital organların alınması yeterli olmayıp dış genital organların da karşı cinsle ait fenotipe benzetilmesi gereklidir. Bu gereklilik bazı sakıncalarından ötürü eleştirilmiştir. Bu tür ameliyatlar zor ve riskli ameliyatlar olduğu gibi, istenen sonuç da tam manasıyla her zaman elde edilemeyebilir. Bu bakımdan transseksüellerin bu tip bir ameliyata zorlanamayacağı, hükmün Anayasaya aykırı olduğu, AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği "YY-Türkiye" kararı emsal gösterilerek yerel mahkeme huzurunda davanın taraflarınca ileri sürülmüş ve nihayetinde mahkemece TMK'nın 40'ncü maddesinin ilgili hükmünün somut norm denetimi için Anayasa Mahkemesine götürülmesine karar verilmiştir⁸⁴. Fakat Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetmiştir⁸⁵.

⁸² Kişi öncelikle Histerektomi ve Bilateral Salpingooferektomi ameliyatı (rahim ve yumurtalık alımı) ya da vajina yapımı ameliyatı (erkekte kadına geçiş) olur. Bu arada bazı durumlarda izne gerek kalmadan da kişi mastektomi (kadından erkeğe geçişte meme aldırma) ve meme büyütme (erkekte kadına geçişte silikon yerleştirme) ameliyatı olabilir.

⁸³ Güven, Cinsiyet Değişikliği (n 11) 79

⁸⁴ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Y.Y.-Türkiye (başvuru no: 14793/08) kararı trans geçiş süreci konusunda sadece Türkiye değil, tüm Sözleşmeye taraf ülkeler için bir emsal niteliği taşır. Karar, kısaca, trans bireylerin belli bir operasyona zorlanmalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayata saygı hakkının (m.8) ihlali anlamına geldiği yönündedir. Ankara 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen cinsiyet değişikliğine ilişkin dava için bkz.:Hun (n 48) 311 vd.

⁸⁵ Anayasa Mahkemesi, 29/11/2017, E 2017/130, K 2017/165 <www.anayasa.gov.tr> Erişim Tarihi 14.02.2021

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus da ameliyat öncesinde alınan mahkeme izninin geçerlilik süresi konusunda kanunda hiçbir hükmün yer almıyor olmasıdır. Acaba doktorlar herhangi bir sınırlama olmaksızın, izin kararının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen ameliyatı gerçekleştirebilirler mi? Bu konuda *Atamer*, dikkatli olunması gerektiğini zira mahkeme kararından sonra, kısa süre içinde ameliyatın yapılmamış olması, aslında cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından bir zorunluluk teşkil etmesi şartının gerçekleşmemiş olduğuna delalet edebileceğini ifade etmektedir. Bu ise, cinsiyet değiştirme ameliyatının ön koşullarından birinin eksik olduğu anlamına gelecektir⁸⁶.

B) Cinsiyet Değişikliğinin Nüfus Siciline İşlenmesi

Yukarıda da ifade edildiği üzere TMK'nın 40'ıncı maddesine göre, cinsiyet değişikliğinin nüfus siciline işlenebilmesi için iki aşamanın tamamlanması gereklidir. Önce mahkemeden cinsiyet değişikliği ameliyatı için izin alınmalı sonra amaca ve tıbbi gereklere uygun bir ameliyat gerçekleştirilmeli ve sağlık kurulu raporuyla tasdik edilmiş olmalıdır. Nüfus kaydının düzeltilebilmesi için, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçiren kişinin mahkemeye şahsen başvurarak ikinci bir karar alması gerekir⁸⁷. Mahkemenin bu kararı verebilmesi için, herhangi bir hastanede amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyeti değiştirme ameliyatının yapıldığının resmî bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi aranacaktır⁸⁸. Yargıtay bir kararında, mahkemeden cinsiyet değiştirme izni aldıktan sonra iç üreme organlarını aldırması ve fakat erkeklik organının oluşturulması safhasını tamamlamamış olan kişinin nüfus kaydının tashihi talebini reddeden ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş; TMK md.40/II gereğince davacıya cinsiyet değişikliği ameliyatını tamamlaması ve alınması gerekli resmi sağlık kurulu raporunu alması için imkan tanınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir⁸⁹.

⁸⁶ Atamer, *Transseksüeller* (n 33) 1 vd.

⁸⁷ Mahkemede açılacak ilk dava, "cinsiyet değişikliğine izin verilmesi davası" olacakken; cinsiyet geçişi sonrası açılacak dava, "cinsiyet yönünden nüfus kütüğünde düzeltme davası" olacaktır. Bkz: Yargıtay.2 HD, 20.04.2006 2005/20746 E, 2006/5916 K

⁸⁸ Oğuzman, Seliçi and Oktay-Özdemir (n 43) 153

⁸⁹ Yargıtay 2. HD, 13.02.2006 T, 17485 E, 1343 K; Yönet (n 61) 169; Turan Başara (n 14) 256, dn. 27.

Hakim kanunun aradığı şartların gerçekleşmiş olup olmadığını resmi sağlık kurulu raporuyla takdir ve tespit edecektir. Bu raporun, 40'ıncı maddenin ilk fıkrasında ifadesini bulduğu şekliyle bir "eğitim ve araştırma hastanesinden" alınmış olmasına gerek yoktur. Raporu herhangi bir yetkili resmi sağlık kurumu düzenleyebilir. Mahkeme nüfus kaydının düzeltilmesine karar verdikten sonra cinsiyet değişikliği nüfus siciline işletilebilir⁹⁰.

Son olarak mahkemeden izin almaksızın cinsiyet değişikliği ameliyatı olup mahkemeye kişisel sicil düzeltilmesi için başvuranların taleplerinin nasıl değerlendirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. TMK'nın 40/II'nci maddesi uyarınca nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verecek olan mahkeme ameliyata izin veren önceki mahkemenin kararını arayacağından, izin alınmaksızın gerçekleştirilen cinsiyet değişikliği hukuken tanınmayacak ve nüfus sicilinde düzeltme yapılması talebi reddedilebilecektir⁹¹. Diğer yandan öğretilerde bazılarınca Medeni Kanunda öngörülen şartlara uyulmadan gerçekleştirilen cinsiyet değişikliğinin hukuken tanınmamasının kamu düzenini bozabileceği öne sürülerek, mevcut "de facto" durumun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.^{92 93}

SONUÇ

Transseksüeller ile interseksüeller farklı yapıdadırlar ve iyi ayırt edilmeleri gerekir. İnterseksüeller, kimi zaman hormonal düzeyde kalıp çok belirgin olmasa da fizyolojik olarak cinsiyet karmaşası yaşarlar. Transseksüeller ise fizyolojik olarak belirgin şekilde belli bir cins ait oldukları halde beyin cinsiyeti (sex brain) yahut ruhsal cinsiyet bakımından karşı cins ait olmaktadır. Ancak her iki grubun da tedavi amaçlı cinsiyet geçişine ihtiyacı olabilmektedir. Bu nedenle TMK. md. 40'ın

⁹⁰ Atamer, Transseksüeller (n 33)1 vd.

⁹¹ Ayan (n 70) 153; Atamer, Transseksüeller (n 33)1 vd.

⁹² Dural, Ögüz and Gümüő (n 67) 72 vd.; Dural and Ögüz (n 37) 127. Aynı yönde bkz: Yönet (n 61) 169

⁹³ Uygulamada bu görüşün kabul görmeye başladığı gözlenmektedir. Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/04/2011 tarih, 2009/335 Esas, 2011/143 Karar sayılı kararında, davacı cinsiyet değiştirme operasyonunu geçirerek nüfusa cinsiyetinin erkek olarak tesciline karar verilmesini talep ederek açtığı davada hâkim, amir hükmün ihlal edilmesine karşın Adli tıptan bilirkiőisi raporu alarak cinsiyet değişikliğine yönelik ameliyatın sağlıklı bir şekilde şartlarına uygun gerçekleştirildiğini tespitinden sonra davanın kabulüne karar verdiği görülmektedir. Bkz.: Yönet (n 61) 169

sadece “transseksüel yapıda olanları” kapsayacak şekilde kaleme alınmış olması ve interseksüellere ilişkin hüküm içermemesi bazı yazarlarca bir eksiklik olarak görülmüştür. TMK’nın 40’inci maddesine göre, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen kişinin transseksüel yapıda olması yani kişinin doğuştan sahip olduğu fizyolojik cinsiyeti ile ilgili olarak sürekli bir rahatsızlık duyması, karşı cinse geçmek isteğinin sürekli ve bu konuda bir iç çatışma halinde olması gerekir. Bu kişiler doğuştan erkek olduğu halde kendini kadın gibi hisseder yahut kadın olarak doğmuş olmasına rağmen erkeklik duygularına sahiptir⁹⁴. Ruhsal yapı itibarıyla kendilerinde karşı cinsin özelliklerinin bulunduğu yolunda psiko-seksüel bozukluklar içinde olan transseksüellere cinsiyet değiştirme imkânının sağlanması yerinde bulunmuştur. TMK’nın 40’inci maddesi 1’inci fıkrası uyarınca, cinsiyet değişikliğine ilişkin tıbbi müdahale ve tedavilerin yapılabilmesi için, ilkin mahkemeden cinsiyet değişikliğine ilişkin bir izin alınması gerekir. İzin için başvurulacak mahkeme, talepte bulunanın yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Cinsiyet değişikliği ameliyatı yaptırmak amacıyla mahkemeye başvuran kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekecektir. On sekiz yaşını doldurmuş olması; evli olmaması; bunun yanı sıra transseksüel yapıda olup; cinsiyet değişikliği operasyonu geçirmenin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğuna dair bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış resmî nitelikte sağlık raporunu da sunmuş olması aranacaktır.

Kanaatimizce madde lafzında yalnızca transseksüellerden bahsedilerek, interseksüellerin bu madde kapsamı dışında bırakılması yasaklayıcı anlamda yasa koyucunun bilinçli bir tercihi kabul edilmemelidir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kromozomsal ve/ya hormonal patolojiler sonucu doğan fizyolojik nedenlerle psikolojik ve anatomik bir anomali taşıyan kişi transseksüel değil interseksüel kabul edilecektir. Bu kişiler tedavi amaçlı ameliyat ile sicilde kayıtlı olan cinsiyetin tersi cinsiyete geçiş için 40’inci madde kapsamında mahkeme iznine tabi olmamalıdır. Çünkü zaten tamamı ile bir cinsiyete ait değıllerdir. Bu bakımdan çift cinsiyetliler bakımından konuyu ikiye ayırarak incelemek yerinde olur:

1. Bir interseksüelin doğum anında hekimlerin öngördükleri baskın cinsiyetine göre nüfus kaydı oluşturulur ve sonradan varılan teşhis ve tespitin hatalı olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse, tedavi edici cinsiyet düzeltme ameliyatı mahkemeden izin aranmaksızın yapılabil-

⁹⁴ Zevkliler, (n 17) 269-270

melidir. Burada eğer beklenildi ise, cinsel ergenliğe, olgunluğa girmesi beklenen interseksüelin kendi duygu ve tercihleri elbetteki öncelenecektir.

2. Doğum sırasındaki zorunlu ve zorlayıcı nedenler ile hatalı teşhis ve tespitler sonucu⁹⁵, çocuğun cinsel ergenliğe yani baskın cinsiyetini kendi özgür iradesi ile seçeceği çağa gelişi beklenmeden bir cinsiyet düzeltme ameliyatı yapılır ve o cinsiyet için gerekli tüm fizyolojik ve morfolojik süreçler (iç ve dış genital organların düzeltilmesi) tamamlanır, amaçlanan cinsiyete tam geçiş sağlanırsa bu durumda ne olacaktır? Böyle bir vakianın varlığı halinde artık fizyolojik olarak belli bir cinsiyete ait bireyle karşı karşıyayız demektir. Böyle bir kişi kendini geçirdiği cinsiyet düzeltme ameliyatına rağmen karşı cinse ait hissediyor, mevcut halinden büyük ıstırap duyuyorsa, transseksüel olarak kabul olunarak md.40 kapsamında değerlendirilmeli ve madde kapsamındaki şartlara uyulmalıdır. Çünkü doğum sonrası düzeltme ameliyatı ile üreme yeteneği korunmuş olan bir interseks birey ikinci bir ameliyatla tekrar karşı cinsiyete geçirildiğinde çok büyük bir olasılıkla geri dönülemez şekilde üreme yeteneğini kaybedecektir. Diğer taraftan kanun koyucunun interseksüellerin kişisel özgürlüğünü ve beden bütünlüğünü gözeten, kişinin kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde bir hukuki düzenleme yapması ve hukuki boşluğu doldurması yerinde olacaktır.

Birinci ihtimal için düzeltme ameliyatı veya tedavisi sonrasında, kayıt düzeltme davası ile var olan nüfustaki sicil kaydının tashihinin talebi mümkün olmalıdır. Çünkü var olan maddi gerçek, yani kişinin gerçek cinsiyeti, ameliyat sonrası kavuştuğu cinsiyetidir. Bu itibarla doğum anındaki ilk izlenime dayalı olarak çocuğun nüfus siciline kaydı sırasında maddi gerçeğe aykırı kayıt yapıldığı yani ortada maddi bir hata var olduğu kabul olunmalıdır.

Diğer taraftan transseksüellerin cinsiyet değişikliğine erişimleri bazı Avrupa ülkelerinde daha basit usullere tabi kılınmışken bazı ülkelerde ise Türk uygulamasına benzer uygulamalar görülmektedir. Ancak

⁹⁵ Doğum anında acil müdahale gerektiren ya da ergenliğin beklenemeyeceği hallerde, doktorların çocuğun üreme yeteneğini koruyarak geçebileceği cinsiyet hangisiyse o cinsiyete geçişini tercih etmeleri olağandır. Üremek ve neslini devam ettirmek temel insan haklarındandır. Ve çocuk bu haktan yoksun bırakılmamalıdır. Ancak verilen bu karar her şeye rağmen hatalı olabilir ve ergenlik dönemine geçen birey tercihini aksi cinsiyetten yana kullanabilir.

40'inci maddenin eski halinde ifade edilen izin öncesi üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk önkoşulunun, madde uygulamasını önemli ölçüde daralttığı bu nedenle kişilerin izin başvurusu öncesi infertilite (kısırlık) tedavisi gördükleri bilinmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2015 yılında verdiği bir kararında, cinsiyet geçişine izin talebi için aranan sürekli üreme yeteneğinden yoksunluk şartının maksadının anlaşılmadığını ifade ederek hak ihlali olduğuna hükmetmiş ve Türkiye'yi mahkum etmiştir. AİHM'in bu kararını dikkate aldığını düşündüğümüz Anayasa Mahkemesi'nin ilgili ön şartı madde metninden kaldıran iptal kararı yerinde olmuştur.

İzin için gerekli görülen evli olmama ve 18 yaşını bitirmiş olma kriterleri giderek Avrupa'da terk edilmeye başlanmıştır. Almanya'da ilgili kanunun 8'inci maddesi değiştirilerek cinsiyet değişikliği için gerekli şartlar daraltılmıştır. Bizde de aynı yönde adımlar atılarak günün koşullarına ve tıbbin gereklerine uygun tek aşamalı dava sistemini öngören bir madde düzenlemesinin gerekli olduğunu savunan görüşler artmaktadır.

Nihayet hekimlerce, cinsiyet değişikliği için hastaneye başvuran kişiye, yapılacak tedavi ve ameliyatların riskleri etraflıca anlatılmalı ve aydınlatılmış onam alınarak tedaviye başlanmalıdır. Bilinmeli ki cinsiyet değişikliği ameliyatı hayati riskler barındıran, beden bütünlüğüne yönelik geri dönülemez ciddi bir müdahaledir.

KAYNAKÇA

Akıntürk T and Ateş D, *Türk Medenî Hukuku II (Aile Hukuku)* (22th edn, Beta Yayınevi 2020)

Akipek JG, Akıntürk T and Ateş D, *Türk Medenî Hukuku I (Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku)* (16th edn, Beta Yayınevi 2020)

Atamer Y, 'Transseksüellerin Türk Hukukundaki Durumu', <<http://www.lambdaistanbul.org>> Erişim Tarihi 15.02.2021

Atamer YM, 'The Legal Status of Transsexuals in Turkey' *International Journal of Transgenderism*, <http://dx.doi.org/10.1300/J485v08n01_06> Erişim Tarihi 15.02.2021

Ayan S, *Evlilik Birliğinin Korunması (Türkiye Barolar Birliği Yayınları 2004)*

Bafra J, 'Türkiye'de Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarında Tıbbî ve Hukukî Sorunlar' (2004) 1 *Adli Tıp Dergisi* 47-54.

Başaran N, Tıbbi Genetik (first published, Bilim Teknik Yayınevi 1996)

Buchler A, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz (4th edn, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2009)

Burcuoğlu H, 'Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'nun «Türk Hukukunda Transseksüeller Nüfus Kütüğündeki Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi İçin Dava Açabilir mi» Adlı Eseri ve Buna Bağlı Olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.3.1986 T. Ve E. 651, K. 3256 Sayılı Kararı Üzerine' 60(7-9) İstanbul Barosu Dergisi 433-443

Brückner C, Das Personenrecht des ZGB: Ohne Beurkundung des Personenstandes (Schulthess 2000)

Canan S, 'Cinsel İşlevler, Beyin ve Eşcinsellik: Bir Şeyleri Fena Halde Yanlış Anlıyor Olabiliriz' <https://www.sinancanan.net/cinsel_islevler_beyin_escinsellik/>

Erişim Tarihi 06.02.2021)

Cottier M and Büchler A, 'Intersexualität, Transsexualität und das Recht. Geschlechtsfreiheit und körperliche Integrität als Eckpfeiler einer neuen Konzeption' (2005) 17 Freiburger Frauen Studien 115-140 <<https://archive-ouverte.unige.ch/unige:75337>> Erişim Tarihi 01.02.2021

Dural M, Öğüz T and Gümüş MA, Türk Özel Hukuku, III (Aile Hukuku) (16th edn, Filiz Kitapevi 2021)

Dural M and Öğüz T, Türk Özel Hukuku II (Kişiler Hukuku) (21th edn, Filiz Kitapevi 2020)

Dural M, 'İsviçre'de Eşcinsel Hayat Ortaklığının Düzenlenişi' (2013) 8 (Özel Sayı) Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi 927-936

Erman B, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, (Seçkin Yayınevi 2003)

Evsen, H, 'Bir Cinsiyet Değişikliği Reddi Kararında Öne Sürülen Hukuki Nedenlerin İncelenmesi' <<http://www.umut.org.tr>> Erişim Tarihi 25 Ocak 2021

Gençcan ÖU, Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku (Yetkin Yayınevi 2008)

Gençcan ÖU, Nüfus Davaları (Yetkin Yayınevi 2000)

Gülmüş Ö, 'Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarındaki Hukukî Sorunlar' (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) (İstanbul 2002)

Güven K, 'Cinsiyet Değişikliği ve Hukukî Sonuçları' (1997) 1(1) GÜHFD 57-92

Güven K, ‘Cinsel Kimlik Üzerinde Hak Kavramı ve Korunması: Transseksüellik ve İnterseksüellik’ (2015) 1(1) Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 127-170

Hatemi H, Gerçek Kişiler Hukuku Kısa Ders Kitabı (Vedat Kitapçılık 2005)

Hatemi H, Kişiler Hukuku Dersleri (Filiz Kitapevi 2001)

Hatemi, H, Kişiler Hukuku (8th edn, On İki Levha Yayınları İstanbul 2020)

Hatemi H and Kalkan Oğuztürk B, Aile Hukuku, (3th edn, Vedat Kitapçılık 2014)

Hatemi H and Serozan R, Aile Hukuku (Filiz Kitapevi 1993)

Hun S, ‘Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesi Somut Norm Denetimine Tabiyken: Trans Geçiş Sürecinde ‘Bekletmeler’in Trans Öznelliklere Etkisi’ (2015) (4) Ankara Barosu Dergisi 311-316

Kaplan HI and Sadock BJ, Klinik Psikiyatri El Kitabı in Ercan Abay (ed), (Nobel Tıp Kitapevi 1999)

Karadağ N, Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları (On iki Levha Yay. 2008)

Kocayusufpaşaoğlu N, ‘La Situation Juridiquedes Transsexuels en Droit Privé Turc’ in Festschrift Deliyannis (ed), (Thessaloniki 1991) 255-265

Kocayusufpaşaoğlu N, Türk Hukukunda Transseksüeller Nüfus Kütüğündeki Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi İçin Dava Açabilir mi? (Fransız, Alman, İsviçre, İsveç Hukukları İle Mukayeseli) (İstanbul 1986)

Oğuzman K, Özer S and Oktay-Özdemir S, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) (19th edn, Filiz Kitapevi 2020)

Öztan B, Aile Hukuku, (6th edn, Turhan Kitapevi 2015)

Öztürel A, ‘Transseksüalizm ile Hermafrodizmde Yasal Tıpsal ve Adli Tıp Problemleri (Kadınlaşan Erkekler, Erkekleşen Kadınlar, İki Cinsliler)’ Kısım II (1980) 37 (1-4) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 461-488

Öztürel A, ‘Transseksüalizm ile Hermafrodizmde Yasal Tıpsal ve Adli Tıp Problemleri (Kadınlaşan Erkekler, Erkekleşen Kadınlar, İki Cinsliler)’ Kısım II (1981) 38(1-4) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 258-279

Pousson J, 'L'ambigüité du droit face au syndrome transsexuel' (1976) (2) RTD Civil 263-296

Reed R, 'Transsexualand European Human Rights Law', in Helmut Graupner and Phillip Tahmindjis (eds), *Sexuality and Human Rights a Global Overview* (Routledge 2014)

Robby SJ vd, 'Pathology of Abnormal Sexual Development' in H. Fox and M. Wels (eds), 2 (Hanes and Taylor: Obstetrical and Gynaecological Pathology 1995)

Sağlam İ, 'Türk Medenî Kanunu Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme', (2004) 8(3-4) AÜEHFD 455-489

Schwab A, 'Sowohl Mann als Auch Frau' (Neue Zürcher Zeitun 3.5.2002)

Schneider A, *Rechtsprobleme der Transsexualität-underbesonderer Berücksichtigung personenstands rechtlicher undeherrechtlicher Probleme (De lege lata und de lege ferenda)* (Kölner Diss. 1975)

Sert S, 'Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme', (2015) (118) TBB Dergisi 255-270

Sıgusch V, 'Medizinischer Kommentar zum Transsexuellengesetz' (NJW 1980)

Tekin N, 'Cinsiyet Değiştirme Kavramı ve Cinsiyet Değişikliği Ameliyatının Hukukî Açından Değerlendirilmesi' (2009) (39) Terazî Aylık Hukuk Dergisi 97-114

Turan, Ş, Aksoy PC, İnce E, Sakallı KA, Emül HM and Duran A, 'Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı İçin Psikiyatri Kliniğine Başvuran Transseksüel Bireylerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri' (2015) 26(3) Türk Psikiyatri Dergisi 153-160

Turan Başara G, 'TMK'nın 40'ıncı Maddesi Kapsamında Cinsiyet Değişikliği ve Hukukî sonuçları' (2012) (103) TBB Dergisi 245-266

Uyanık ÇA, 'Cinsiyet Değişikliğinde Hukuki Koşul ve Hükümler'. *Literatür Aktüel Aylık Aktüel Tıp ve Haber Dergisi* <<http://www.literaturaktuel.com/cinsiyet-degisikliginde-hukuki-kosul-ve-hukumler>> Erişim Tarihi 21 Ocak 2021

Will MR and Öztan B, 'Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir Acı - Transseksüellerin Hukukî Durumu' 43 (1-4) AHFD 227-268

Will MR (Rpr), 'Legal Conditions of Sex Reassignment by Medical Intervention-Situation in Comperative Law' *Transsexualism, Medi-*

cine and Law 23th Colloquy on European Law (14-16 April 1993 Council of Europe Publishing Amsterdam, 1995)

Will MR, 'Die Sangerin im Zivilgesetzbuch – Zum Neuen Turkischen Transsexuellengesetz' in Pfister and Will (eds), Festschriftfur Werner Lorenz zum siebzigsten Geburtstag (Tubingen 1991)

Yonet C, 'Cinsiyet Deęiřiklięi ve Hukuku' (2014) 88(5) İBD 168-171

Zevkliler A, 'Medenî Kanun ve Cinsiyet Kargařası' (1988) (2) TBBD 258-285

Zevkliler A, Acabey MB and Gokyayla KE, Medenî Hukuk, (6th edn, Ankara, 2000)

